

Vitalie PĂDURARU

gr. did. I, Centrul de Excelență în Transporturi
din Chișinău

Digitalizarea disciplinelor tehnice speciale prin instrumentele Web 2.0

Rezumat: *Articolul are intenția de a spori încrederea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor digitale la lecție, de a îmbogăți colecția de tehnici de învățare autentică și responsabilă, de a îmbunătăți activitatea cotidiană a profesorilor și a-i orienta spre inovație. Instrumentele Web 2.0 fac parte dintr-un demers euristic de învățare, determinând elevii să descopere continuu, ceea ce face ca procesul de predare-învățare-evaluare să fie unul modern, interactiv, axat pe cel*

ce învață, pe cooperare și colaborare – aspecte specifice educației constructiviste. De asemenea, sunt prezentate exemple de sarcini didactice recomandate pentru elaborarea produselor cu ajutorul diverselor instrumente, reliefând avantajele aplicării lor la disciplinele tehnice speciale.

Cuvinte-cheie: *instrumente Web 2.0, competență digitală, comunicare, colaborare, cadrul ERRE.*

Abstract: *The article has the intention of boosting teachers' competence and confidence to use ICT in the classroom, to enrich their collection of authentic and responsible learning techniques, to improve their day-to-day work and to drive them towards innovation. Web 2.0 tools are part of an effective heuristic learning approach, motivating students towards continuous discovery, due to which the learning process becomes active, modern, interactive, learner-centered, and based on cooperation and collaboration – all of these being aspects of constructivist education. There are also examples of recommended tasks for outcomes development using various tools and highlighting the benefits of their application in lessons*

Keywords: *Web 2.0 tools, tasks, digital competence, communication, collaboration, ERRE framework.*

Competența digitală este o competență-cheie a sec. XXI, una esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în societate. Tinerii de azi cresc într-o lume dependentă de tehnologiile informaționale. Acestea se dezvoltă vertiginos și cuprind toate domeniile de activitate umană; de asemenea, influențează și se integrează eficient în procesul de învățământ. Una dintre însușirile profesorului de calitate este competența de utilizare a instrumentelor TIC, pentru a face față exigențelor vremii și așteptărilor elevilor, creând contexte adecvate într-o lume valorifică potențialul.

Posibilitățile oferite de instrumentele și platformele Web 2.0 determină un interes crescut pentru folosirea lor în cadrul disciplinelor tehnice speciale, inclusiv *Vehicul cu motor, nave și aeronave*. Din punct de vedere metodic, ele se pot integra cu succes în toate etapele lecției, servind unor obiective specifice: la *Evocare*, pentru a-i pregăti pe elevi pentru activitate și a-i implica activ; la *Realizare a sensului*, pentru a-i sprijini în descoperirea și dobândirea de cunoștințe, capacități, abilități; la *Reflecție*, pentru fixarea, aplicarea și operaționalizarea competențelor; la *Extindere*, pentru a facilita consolidarea achizițiilor elevilor, evaluarea și autoevaluarea acestora.

Obiectivele aplicării instrumentelor Web 2.0 la disciplinele tehnice speciale vizează:

- Dezvoltarea competențelor digitale prin aplicarea creativă a instrumentelor Web 2.0 în activitatea

personală și profesională;

- Căutarea, gestionarea, crearea, evaluarea, partajarea informațiilor și a conținuturilor digitale;
- Interacționarea și colaborarea în cadrul activităților de grup prin tehnologiile digitale;
- Dezvoltarea abilităților de evaluare și autoevaluare a produselor elaborate.

În societatea modernă, instrumentele Web 2.0 și rețeaua Internet favorizează desfășurarea unor lecții "altfel", comportând o serie de beneficii, cum ar fi: structurarea, prezentarea dinamică și partajarea informației, un management eficient al învățării, feedback permanent, învățare interactivă, dezvoltarea creativității, motivarea pentru învățare, elaborarea unor produse autentice și, foarte important, colaborarea între elevi.

Lucrul în echipă devine un element semnificativ în procesul învățării cu aplicarea TIC și prezintă numeroase avantaje: antrenează spiritul competițional, schimbul productiv de cunoștințe și experiențe; înlesnește dezvoltarea abilităților de comunicare și interrelaționare, tendința de autodepășire; contribuie la formarea unei reprezentări obiective privind competențele căpătate și stăpânite; familiarizează cu mediul de lucru pe care elevii îl vor avea în cariera lor profesională. Astfel, munca în echipă determină membrii să interacționeze, să se susțină reciproc, iar nu să gândească și să acționeze în cheia individualismului. Această competență, fiind una esențială în

toate sferile vieții, se regăsește în cerințele pentru majoritatea posturilor, de aceea este un factor cu greutate la luarea deciziei de angajare ori în menținerea unei persoane în organizație. Activitățile în grup oferă un mediu excelent pentru a cultiva munca în echipă, dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra împreună la implementarea unei idei, la explorarea unui domeniu nou, la crearea unui produs inedit, conectând și direcționând eforturile individuale spre obiective comune. Accentul cade pe procesul de rezolvare împreună a sarcinilor, fiecare sugestie, recomandare fiind fructificată și analizată în perspectiva soluționării problemelor, situații care mențin responsabilitatea individuală și stimulează implicarea elevilor în propriul proces de învățare. Pentru ca activitatea să fie bine organizată, captivantă și reconfortantă, iar rezultatele să fie optime, grupele de elevi sunt formate în funcție de ”interese, preferințe, afinități afective și intelectuale”, de tipul de personalitate, stilul propriu de învățare [4, p. 76].

Aplicarea instrumentelor Web 2.0 la lecțiile de discipline tehnice speciale nu necesită în mod obligatoriu resurse materiale complexe și sofisticate. Este nevoie de tehnică de bază (PC, dispozitive mobile fără fir: telefoane mobile, tablete sau laptop-uri) și conexiune la rețeaua Internet cu ”rol în facilitarea și modernizarea învățării și a activităților informative și comunicative” [8, p. 112].

Organizatorii grafici reprezintă o modalitate eficientă de a-i face pe elevi să gândească, să-și aranjeze cunoștințele, apelând la capacitățile lor de analiză. În procesul de creare a diagramelor, aceștia caută, selectează, tratează critic informațiile, propun ipoteze, reformulează, clasifică, compară, descoperă, evaluează, experimentează, deduc concluzii, aceste operații încurajându-i să-și argumenteze punctul de vedere în legătură cu tema abordată.

Harta conceptuală se definește ca o reprezentare vizuală a conceptelor și a legăturilor dintre ele și poate fi folosită la toate etapele lecției. În acest scop, aplicația *mindmeister.com* permite utilizatorilor să vizualizeze, să împărtășească idei, creând hărți conceptuale on-line (vezi sarcina 1, Tabelul 1). Este un instrument care facilitează colaborarea în timp real. Fiind și prezentări interactive, hărțile pot fi partajate cu alți elevi printr-o invitație de corespondență prin e-mail sau prin intermediul unui hyperlink. În așa mod, elevii ”învăță nu unii alături de alții, ci unii în relație și împreună cu alții” [2, p. 320].

Analiza SWOT este o tehnică de discuție întru identificarea unor soluții reale pentru probleme autentice și luarea unor decizii deliberate. Colecția de șabloane ale aplicației *mindmeister.com* permite elaborarea unei diagrame bazate pe o analiză SWOT a unei afirmații, care poate deveni o decizie privind următoarele aspecte: puncte forte, puncte vulnerabile, oportunități și temeri. Elevii gândesc strategic și analizează decizia pe care vor să o ia. Exemplu de o sarcină didactică la unitatea de curs *Reparația mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții II*: ”În cadrul zonei de întreținere tehnică și reparație curentă a autoturismelor instituției de învățământ, destinată instruirii, este pusă în discuție prestarea serviciilor de reparație curentă a sistemului de frânare și a trenului de rulare. În grup, analizați ideea și prezentați argumentele într-o diagramă, folosind website-ul <https://www.mindmeister.com>, șablonul analiza SWOT.”

Figura 1. Exemplu de analiză SWOT a unei afirmații creat pe <https://www.mindmeister.com/>

Learningapps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de predare-învățare prin module interactive, denumite Apps, care pot fi integrate direct în conținuturile de învățare, dar pot fi și concepute/modificate on-line de utilizatorii înșiși. Activitățile (joc-pe-rechi, puzzle, quiz, rebus, tabel, audio/

video înregistrări cu inserări etc.) pot fi ușor elaborate. Un cont gratuit oferă posibilitatea de a le salva în colecția de exerciții, putând fi reutilizate la diferite etape ale lecției și puse la dispoziția elevilor, având un caracter interactiv. Fiecare exercițiu este prezentat cu o mică vizualizare, iar modelele existente facilitează crearea acestora. Jocul *Milionarii*, unul dintre cele mai populare, este un instrument interactiv recomandat pentru etapa *Reflecție*, dar și *Extindere*, fiind un mijloc excelent de antrenare a elevilor în procesul de învățare, evaluare și autoevaluare. În-

părțiți în câteva grupuri, ei creează jocul în baza temei studiate, formulează întrebări cu diferit grad de dificultate, de ordin general și specific, cu patru variante de răspuns, iar la următoarea lecție propun jocul colegilor, la etapa *Evocare* (vezi sarcina 5).

La studierea unui subiect nou elevii se confruntă cu termeni cunoscuți și termeni noi. Bineînțeles, atenția asupra descifrării sensurilor cuvintelor-cheie noi contribuie la înțelegerea corectă a conținutului. Prin aplicațiile *wordart.com* sau *wordle.net*, elevii pot crea "nori de cuvinte" (vezi sarcina 2), care pot fi ajustați cu diferite fonturi, machete și culori. Imaginile create pot fi salvate într-un cont, imprimate și reutilizate.

Posterul este utilizat larg în cadrul lecțiilor, reprezentând atât un instrument de comunicare, cât și unul de instruire și evaluare. El servește la sintetizarea informațiilor, la prezentarea și diseminarea rezultatelor obținute. Instrumentul *canva.com* oferă avantajul creării posterelor digitale, fără să fie necesare cunoștințe aprofundate de design grafic. Selectând și experimentând cu șabloanele propuse de aplicație, elevii își pot antrena creativitatea (vezi sarcina 3).

O carte digitală este un produs original, cu care elevii se pot mândri. Prin intermediul aplicației *storyjumper.com*, ei pot elabora cu ușurință asemenea lucrări, folosind toate opțiunile din galeria acestei aplicații: insera desene, fotografii, adăuga voce și text cu subiecte variate: *algoritmi de executare a operațiilor de montare-demontare, cerințe tehnice la recondiționarea pieselor autovehiculelor, crearea fișelor de defectare a pieselor, descrierea defecțiunilor pieselor de bază ale autovehiculelor* ș.a., apoi să distribuie, să publice sau să tipărească varianta finală. Profesorul poate încuraja elevii să creeze o "carte de grup", în care fiecare să intervină cu conținut propriu, în paginile alocate (vezi sarcina 6).

Tabelul 1. Exemple de sarcini didactice cu aplicarea instrumentelor Web 2.0

Nr. crt.	Unitatea de învățare	Unități de conținut	Sarcini	Produce de evaluat
Unitatea de curs: Reparația mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții				
1.	Noțiuni generale din reparația mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții	Metodele, tipurile de reparații și caracteristica lor succintă	Sarcina 1. În perechi, prezentați într-o hartă conceptuală tipurile și metodele de reparație a mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții (https://www.mindmeister.com).	Hartă conceptuală
2.	Reparația transmisiei mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții	Mijloacele de înzestrare tehnologică utilizate	Sarcina 2. Enumerați câteva scule, dispozitive și verificatoare necesare pentru procesul de reparație a transmisiei mașinilor și instalațiilor rutiere de construcții într-un noraș de cuvinte (https://wordart.com/).	Word cloud
3.	Reparația motoarelor cu ardere internă	Tehnologia recondiționării defectelor pieselor de bază ale motorului	Sarcina 3. Ilustrați într-un poster digital asemănările și deosebirile dintre defecțiunile blocului de cilindri și ale chiulasei motorului (https://www.canva.com/).	Poster digital
4.	Reparația motoarelor cu ardere internă	Tehnologia recondiționării defectelor pieselor de bază ale motorului	Sarcina 4. Motorul nu dezvoltă putere. Identificați cauzele potențiale și reprezentați-le într-o diagramă (https://realtimeboard.com/examples/fishbone-diagram/).	Diagramă cauză-efect
Unitatea de curs: Construcția și exploatarea utilajului de diagnosticare și mentenanță				
5.	Utilaje de diagnosticare a motoarelor cu ardere internă.	Destinația, construcția, principiul de funcționare și mentenanța utilajelor de diagnosticare a instalațiilor de răcire, preîncălzire, climatizare și ungere.	Sarcina 5. Vizionați 2 filme video: 1. Набор для измерения давления масла Licota ATP-2074A (https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PPv5UgxW0gY); 2. Lincos® KA-7230N Trusă verificare sistem de răcire (https://www.youtube.com/watch?v=vn4M1wYZBlk). În grupuri, formulați întrebări, afirmații pe baza filmelor cu patru variante de răspuns și creați jocul <i>Milionarii</i> , folosind aplicația https://learningapps.org .	Jocul <i>Milionarii</i>

6.	Utilaje de diagnosticare a motoarelor cu ardere internă, a transmisiei, sistemelor de comandă, sistemului de susținere și propulsie	Destinația, construcția, principiul de funcționare și mentenanța utilajelor de diagnosticare a motoarelor cu ardere internă, transmisiei, sistemelor de comandă, sistemului de susținere și propulsie	Sarcina 6. Creați o carte digitală de grup în care să descrieți procesul de montare-demontare a utilajelor de diagnosticare a instalațiilor și sistemelor autovehiculelor (https://www.storyjumper.com).	Carte digitală
----	---	---	---	----------------

Cum evaluăm aceste produse elaborate creativ de elevi? Instrumentul **quickrubric.com** permite elaborarea rapidă, eficientă a unor rubrici care urmează a fi completate cu criteriile de evaluare a produselor și a procesului ce a condus la obținerea lor, precum și a gradului de implicare a membrilor grupurilor de lucru. Participarea elevilor în definirea criteriilor de evaluare, a indicatorilor și a nivelurilor care se iau în considerare este fundamentală. Atunci când dispun de aceste date, ei se pot orienta mai ușor în procesul de învățare și de elaborare a conținuturilor, concentrându-se pe aspectele de bază.

Prin intermediul clasei virtuale **trello.com**, elevii pot interacționa în grup într-un spațiu digital. Utilizatorii își pot organiza timpul, administra diverse proiecte împreună cu membrii echipei, îndeplini sarcini, propune surse bibliografice pentru studiu, crea și evalua produse digitale cu ajutorul instrumentelor recomandate, încărca fișiere multimedia. Pe un panou virtual, elevii au acces la ”organizator” și pot interveni cu modificări, comentarii, sugestii, beneficiind de materialele furnizate on-line de cadrul didactic și colegi. În așa mod, ei colaborează, interacționează și socializează.

La nivel global, industria transporturilor este în continuă dezvoltare, prin introducerea, în fabricare, a noilor concepte și tehnologii. Interesul pentru activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare a crescut și acest instrument le oferă elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a împărtăși idei, materiale, evenimente, produse, pentru a fi la curent cu tehnologiile de ultimă oră din sector. Ca rezultat, acest panou virtual poate deveni o ”bibliotecă”, pe care elevii sunt motivați să o îmbogățească cu resurse utile.

În concluzie: Folosirea cu încredere și în mod critic a gamei de tehnologii ale informației și comunicațiilor în învățare, comunicare, colaborare și soluționare în comun a problemelor în toate domeniile vieții este un ”must have” al timpului, devenind un trend de dezvoltare, afirmare personală și profesională. Cu siguranță, în epoca digitală, resursele TIC merită a fi explorate pentru a crea lecții de valoare.

INSTRUMENTE WEB 2.0 RECOMANDATE:

https://www.canva.com/	hbone-diagram/
https://www.learningapps.org/	https://www.storyjumper.com
https://www.mindmeister.com/folders	https://www.trello.com
https://www.quickrubric.com/	https://www.wordart.com/
https://www.realtimeboard.com/templates/fis-	https://www.wordle.net/

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albușescu I. Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină și creativitate. Pitești: Paralela 45, 2008.
2. Bocoș M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013.
3. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2017.
4. Cristea S. Formele de organizare a instruirii/procesului de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
5. Ionescu M. (coord.) Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45, 2017.
6. Păduraru V. Curriculum modular la unitatea de curs *Construcția, exploatarea utilajului de diagnosticare și mentenanță*. 2016.
7. Păduraru V. Curriculum modular la unitatea de curs *Reparația mașinilor și instalațiilor rutiere I / II*. 2016.
8. Răduț-Taciu R., Stan C., Bocoș M. Pedagogia adulților. Pitești: Cartea Românească Educațional, 2017.